

ЭОЖ 72.01:728.6:39

ҚАЗІРГІ МОБИЛЬДІ АРХИТЕКТУРАДАҒЫ КИІЗ ҮЙ КОНЦЕПЦИЯСЫНЫҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ

АҚБОТА БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің магистранты

Ғылыми жетекшісі – өнертану ғылымдарының кандидаты, профессор **МУРАТАЕВ
КУРМАН КАЛИЕВИЧ**

Алматы, Қазақстан Республикасы

Аннотация: Мақалада қазіргі мобильді архитектурадағы киіз үй концепциясының эволюциясы мен қолданылу ерекшеліктері қарастырылды. Зерттеудің мақсаты — дәстүрлі қазақ киіз үйінің құрылымдық, функционалдық және этнодизайндық ерекшеліктерінің қазіргі мобильді архитектура жүйесіндегі трансформациясын ғылыми тұрғыдан талдау. Зерттеу барысында салыстырмалы-типологиялық талдау және контент-талдау әдістері қолданылды. Салыстырмалы талдау нәтижесінде киіз үйдің жиналмалы құрылымы, мобильділігі, кеңістікті ұйымдастыру қағидалары және экологиялық бейімділігі қазіргі модульдік және трансформацияланатын архитектура үлгілерімен өзара сәйкес келетіні анықталды. Контент-талдау барысында халықаралық және қазақстандық ғылыми әдебиеттердегі киіз үй концепциясының мазмұндық бағыттары жүйеленді. Зерттеу нәтижелері киіз үйдің қазіргі мобильді архитектурада этнодизайндық символ ғана емес, сонымен қатар инженерлік, экологиялық және функционалдық модель ретінде қолданылып отырғанын көрсетті. Сонымен қатар киіз үй концепциясының глэмпингтік кешендерде, модульдік тұрғын үйлерде, уақытша павильондарда және экотуристік нысандарда кеңінен таралғаны анықталды. Зерттеу қазіргі мобильді архитектурада дәстүрлі көшпелі мәдениет қағидаларын заманауи технологиялармен үйлестірудің маңызын айқындайды.

Кілт сөздер: киіз үй, мобильді архитектура, этнодизайн, көшпелі мәдениет, модульдік құрылым, трансформацияланатын архитектура, ұлттық бірегейлік, экологиялық архитектура, кеңістік семантикасы, портативті архитектура, глэмпинг, этноархитектура.

Қазіргі кезеңде архитектура саласында мобильділік, трансформацияланушылық және экологиялық тұрақтылық ұғымдары ерекше маңызға ие болып отыр. Урбанизация үдерісінің қарқынды дамуы, климаттық өзгерістер, уақытша тұрғын және қоғамдық кеңістіктерге деген сұраныстың артуы қазіргі мобильді архитектураның жаңа бағыттарының қалыптасуына ықпал етуде. Осы тұрғыдан алғанда дәстүрлі көшпелі мәдениетке тән кеңістік ұйымдастыру тәжірибелері мен құрылымдық шешімдер қазіргі архитектуралық концепцияларда қайта қарастырылып, заманауи технологиялармен сабақтастырыла бастады. Әсіресе қазақ халқының материалдық мәдениетінің бірегей үлгісі болып саналатын киіз үй конструкциясы қазіргі мобильді архитектура үшін маңызды этноархитектуралық модельдердің біріне айналып отыр.

Киіз үй – тек тұрғын баспана ғана емес, ол көшпелі өркениеттің дүниетанымдық, экологиялық және инженерлік тәжірибесін бойына жинақтаған күрделі мәдени феномен болып табылады [1]. Оның құрылымдық икемділігі, тез жиналып-бөлшектенуі, табиғи ортаға бейімділігі және кеңістікті тиімді ұйымдастыру қағидалары қазіргі мобильді архитектура талаптарымен үндеседі. Сондықтан бүгінгі күні киіз үй концепциясы заманауи архитектурада этнодизайн элементі ретінде ғана емес, функционалдық және технологиялық шешімдердің негізі ретінде де қарастырылуда. Әлемдік тәжірибеде глэмпинг, модульдік тұрғын кеңістіктер, уақытша павильондар, көрме нысандары және экологиялық туризм объектілерін жобалауда киіз үйдің композициялық және конструктивтік қағидалары жиі қолданылып келеді.

Соңғы жылдары архитектурадағы этномәдени бағыттардың дамуы ұлттық бірегейлікті сақтау мәселелерімен де тығыз байланысты. Жаһандану жағдайында көптеген елдер дәстүрлі

сәулеттік мұраларды заманауи кеңістік жобалау жүйесіне енгізу арқылы мәдени кодтарды сақтауға ұмтылуда. Осы контексте киіз үй концепциясын қазіргі мобильді архитектурада қолдану ұлттық мәдени мұраны жаңғырту мен инновациялық архитектуралық шешімдерді үйлестірудің маңызды бағыты ретінде көрінеді. Бұл үрдіс тек эстетикалық сипатпен шектелмей, кеңістік эргономикасы, экологиялық тиімділік, энергия үнемдеу және трансформацияланатын құрылымдар секілді заманауи архитектура талаптарымен де сабақтасады.

Ғылыми әдебиеттерде көшпелі мәдениет архитектурасы, этнодизайн, мобильді тұрғын орта және трансформацияланатын құрылымдар мәселелері әртүрлі қырынан қарастырылғанымен, киіз үй концепциясының қазіргі мобильді архитектурадағы эволюциясы мен қолданылу ерекшеліктерін кешенді түрде талдауға арналған зерттеулер жеткіліксіз деңгейде қалып отыр. Әсіресе киіз үйдің дәстүрлі құрылымдық жүйесінің қазіргі инновациялық архитектуралық модельдерге ықпалы, оның кеңістік-функционалдық трансформациясы және этномәдени репрезентациялық әлеуеті арнайы ғылыми талдауды қажет етеді.

Осыған байланысты мақалада киіз үй концепциясының тарихи-мәдени негіздері, оның архитектуралық ерекшеліктері және қазіргі мобильді архитектурадағы қолданылу бағыттары қарастырылады. Сонымен қатар дәстүрлі көшпелі баспана жүйесінің қазіргі мобильді кеңістіктерді жобалаудағы рөліне теориялық талдау жасалып, этнодизайн мен инновациялық архитектура арасындағы өзара байланыс айқындалады.

Қазіргі мобильді архитектурадағы киіз үй концепциясын зерттеу ең алдымен көшпелі халықтардың кеңістік ұйымдастыру мәдениетін, табиғи ортаға бейімделген құрылымдық шешімдерін және дәстүрлі баспананың қазіргі архитектуралық модельдерге трансформациялану үдерісін кешенді талдауды қажет етеді. Киіз үй – тек этнографиялық нысан емес, ол мобильділік, экологиялық үйлесімділік, жинақылық, кеңістіктік икемділік және символдық мазмұн сияқты қазіргі архитектура үшін өзекті қағидаларды тарихи тұрғыдан қалыптастырған бірегей үлгі. Осы тұрғыдан алғанда, халықаралық зерттеулерде киіз үй көбіне көшпелі халықтардың вернакулярлық архитектурасы, климатқа бейімделген тұрғын кеңістік және заманауи портативті құрылымдарға ықпал еткен тарихи прототип ретінде қарастырылады.

Р. Кроненбургтің портативті архитектура жөніндегі еңбектері қазіргі мобильді архитектураны жобалау, құрастыру және пайдалану тұрғысынан қарастыруға мүмкіндік береді. Автор портативті ғимараттардың басты ерекшелігі ретінде олардың функционалдық икемділігін, экономикалық тиімділігін, тасымалдауға қолайлылығын және уақытша немесе өзгермелі ортаға бейімделу қабілетін көрсетеді [2]. Бұл тұжырым киіз үй концепциясымен тікелей сабақтасады, себебі дәстүрлі киіз үй де қысқа мерзімде жиналып-бөлшектенетін, табиғи орта жағдайына бейімделетін және көшпелі өмір салтының кеңістіктік қажеттіліктеріне жауап беретін құрылым ретінде қалыптасқан.

Ішкі Азия көшпелі архитектурасын зерттеген Ф. Замолий киіз үйді түркі, моңғол және басқа да еуразиялық көшпелі қауымдардың ұзақ тарихи тәжірибесімен байланыстырады. Оның еңбектерінде киіз үйдің құрылымдық айырмашылықтары, кеңістікті бөлу қағидалары және көшпелі лагерьлердегі тұрғын ортаны ұйымдастыру жүйесі талданады [3]. Бұл зерттеулер киіз үйдің тек баспана емес, әлеуметтік тәртіп, тұрмыс салты және дүниетанымдық иерархия көрінісі екенін дәлелдейді. Әсіресе кеңістіктің ішкі бөліктерге бөлінуі, төр, босаға, ошақ орны, шаңырақ сияқты элементтердің мағыналық қызметі қазіргі мобильді архитектурада этномәдени кодтарды қолданудың теориялық негізін қалыптастырады.

Моңғол киіз үйі туралы Г. Цовоодаваа және әріптестерінің зерттеулері дәстүрлі киіз үйдің тарихын, дизайнын, құрылысын және құрылыс физикасы тұрғысынан зерттелу деңгейін жүйелейді [4]. Авторлар киіз үйдің жеңіл, тасымалдауға ыңғайлы, тез құрылатын және қатал климаттық жағдайларға бейімделген құрылым екенін көрсетеді. Сонымен қатар олар кәсіби ғылыми әдебиеттерде киіз үйдің жылу сақтау, энергия тиімділігі, ішкі микроклимат сияқты

аспектілері жеткілікті зерттелмегенін атап өтеді. Бұл қазіргі мобильді архитектурадағы киіз үй концепциясын тек мәдени-символдық деңгейде емес, инженерлік және экологиялық тұрғыда да қайта қарастыру қажеттігін көрсетеді.

Қазіргі зерттеулерде киіз үйдің энергетикалық тиімділігі мен ішкі ауа сапасын жақсарту мәселесі де өзекті болып отыр. Т. Кисилевич және авторлар моңғол киіз үйін қазіргі экологиялық және санитарлық талаптарға бейімдеу мүмкіндіктерін зерттеп, дәстүрлі мобильді баспаналарды қазіргі сапа стандарттарына сай жаңғырту үрдісін сипаттайды [5]. Ал Г. Цовоодаваа және әріптестерінің жылу динамикалық модельдеу бойынша зерттеуінде дәстүрлі киіз үйлердің әртүрлі тарихи типтері салыстырылып, олардың климаттық жайлылық пен энергия тұтыну көрсеткіштері талданады [6]. Бұл еңбектер киіз үй концепциясын заманауи мобильді архитектурада қолдану үшін оның жылу оқшаулау, желге төзімділік, энергия үнемдеу және ішкі жайлылық көрсеткіштерін ғылыми негізде жетілдіру қажет екенін көрсетеді.

Киіз үйдің заманауи архитектуралық трансформациясына қатысты зерттеулерде дәстүрлі құрылымдарды модульдік, префабрикалық және трансформацияланатын жүйелермен байланыстыру бағыты байқалады. «Modernization of the Yurt Tensile Structures» зерттеуінде киіз үй формасының қазіргі кермелі және портативті құрылымдармен байланысы қарастырылып, жаңа үлгілердің қар мен жел жүктемесіне төзімділігі, модульдік жобалау және ішкі жайлылықты қамтамасыз ету мүмкіндіктері талданады [7]. Ал ISVS журналында жарияланған зерттеуде дәстүрлі күмбезді киіз үй құрылымдарын қазіргі қоныстану жүйелерінде қайта өндіру мәселесі көтеріліп, киіз үйдің мобильді өмір салтымен, табиғи ортамен және мәдени тәжірибемен байланысы айқындалады [8].

ЮНЕСКО материалдары киіз үй жасаудың дәстүрлі білімі мен дағдыларын материалдық емес мәдени мұра ретінде қарастырады. ЮНЕСКО сипаттамасында киіз үй ағаштан жасалған дөңгелек қаңқасы бар, киізбен жабылатын, арқанмен бекітілетін және қысқа мерзімде жиналып-бөлшектенетін көшпелі баспана ретінде анықталады [9]. Бұл дерек киіз үйдің қазіргі мобильді архитектура үшін тарихи прототип қана емес, мәдени мұра, колөнер, экологиялық материал және ұрпақаралық білім беру жүйесімен байланысты кешенді құбылыс екенін көрсетеді.

Қазақстандық зерттеулерде киіз үй көбінесе ұлттық сәулет өнерінің бастауы, этномәдени белгі, дүниетанымдық модель және тәрбиелік мәні бар кеңістік ретінде қарастырылады. Ж. Мәлібекұлы, О. Семенюк, Ұ. Дүйсебаев және С. Куч еңбегінде қазақ киіз үйі «kiyz ui» деп сипатталып, оның жиналмалы торкөзді-киізді құрылым екені, кеңістіктік-жоспарлау ерекшеліктері көшпелі өмір салтымен қалыптасқаны айтылады [10]. Авторлар киіз үйді Қазақстан архитектурасының негізгі бастау қағидаларының бірі ретінде қарастырып, оны болашақ сәулетшілерді оқытуда ұлттық архитектуралық ойлауды қалыптастыратын үлгі ретінде ұсынады.

Ә. Бәйдібеков пен Ж. Мәлібековтің мақаласында киіз үйдің сәулеттік құрылымы, ішкі кеңістікті ұйымдастыруы және тәрбиелік мәні қарастырылған. Авторлар қазіргі кезеңде киіз үйді тігу мен бұзу дағдыларының әлсірегенін, оны стандарттау, құжаттандыру және заманауи қажеттіліктерге бейімдеу қажеттігін атап өтеді [11]. Бұл тұжырым қазіргі мобильді архитектурадағы киіз үй концепциясының қолданылуы тек дизайндық форма ретінде емес, нақты конструкциялық, технологиялық және практикалық жүйе ретінде қайта жаңғыртылуы тиіс екенін көрсетеді.

Т. Аршабеков пен Д. Ибраеваның зерттеуінде киіз үй қазақ халқының ежелгі баспанасы ретінде тарихи, этнографиялық, әлеуметтік-мәдени және функционалдық аспектілерде талданады [12]. Авторлар киіз үйдің қалыптасуына табиғи-климаттық жағдайлардың әсерін, оның тұрғын үй ретіндегі эволюциясын және қазақ халқының дәстүрлі өмір салтындағы орнын сипаттайды. Бұл еңбек киіз үй концепциясының тарихи негізін қазіргі мобильді архитектураға енгізу үшін этнографиялық және мәдени контексті терең түсінудің маңызды екенін дәлелдейді.

Қ. Борбасова мен Н. Альджанованың «Қазақ киіз үйінің этно-белгілік жүйелері» атты мақаласы киіз үйді белгілік-символдық жүйе ретінде талдауға бағытталған. Зерттеу кілт

сөздерінде шаңырақ, уық, кереге, дүниетаным ұғымдарының берілуі киіз үйдің құрылымдық элементтері тек техникалық бөлшек емес, ұлттық дүниетанымның таңбалық көрінісі екенін көрсетеді [13]. Бұл қазіргі мобильді архитектурада киіз үй концепциясын қолдану кезінде оның сыртқы формасын ғана емес, семантикалық мазмұнын да сақтаудың маңызын айқындайды.

А. Наурызбаеваның қазақ және қырғыз киіз үйлерін этномәдени семиозис тұрғысынан салыстырған зерттеуі киіз үйдің түркі халықтары арасындағы ортақ және айрықша белгілерін түсінуге мүмкіндік береді [14]. Мұндай салыстырмалы талдау қазіргі мобильді архитектурада этнодизайн элементтерін қолданғанда жалпылама «шығыстық» немесе «көшпелі» образбен шектелмей, әр халықтың нақты мәдени-кодтық ерекшеліктерін ескеру қажет екенін көрсетеді.

Ш. Уәлихановтың «Киіз үй» туралы жазбалары киіз үйді тарихи-этнографиялық тұрғыдан сипаттаған ерте дереккөздердің бірі ретінде құнды. Уәлиханов қазақ, қалмақ және басқа да көшпелі халықтар киіз үйлерінің пішіндік айырмашылықтарына назар аударып, уық, шаңырақ, конустық форма сияқты құрылымдық белгілерді салыстырады [15]. Бұл дерек қазіргі зерттеу үшін киіз үй эволюциясын тарихи салыстырмалы тұрғыдан түсіндіруге мүмкіндік береді.

E-history.kz порталындағы «Қазақтың киіз үйі» материалында қазақ киіз үйінің моңғол киіз үйінен айырмашылықтары, уықтың иінделіп жасалуы, сыртқы пішіннің дөңгеленіп келуі, жабын материалдарының орналасуы сипатталады [16]. Бұл дерек қазіргі мобильді архитектурада қазақ киіз үйінің өзіндік конструктивтік және пішіндік ерекшеліктерін сақтай отырып қолдану қажеттігін нақтылайды.

Жалпы, талданған әдебиеттер киіз үй концепциясының қазіргі мобильді архитектурада үш негізгі бағытта қолданылатынын көрсетеді. Біріншіден, киіз үй – мобильді, тез жиналатын, табиғи ортаға бейімделген құрылымдық прототип. Екіншіден, ол – этномәдени кодтарды, ұлттық дүниетанымды және кеңістік семантикасын сақтайтын символдық модель. Үшіншіден, киіз үй – қазіргі экологиялық, модульдік, трансформацияланатын және энергия тиімді архитектураны дамытуға мүмкіндік беретін инновациялық ресурс. Сондықтан қазіргі мобильді архитектурадағы киіз үй концепциясын зерттеу дәстүр мен инновацияның, этнодизайн мен инженерлік шешімнің, ұлттық бірегейлік пен жаһандық архитектуралық үрдістердің өзара байланысын ашуға бағытталуы тиіс.

Зерттеу жұмысы қазіргі мобильді архитектурадағы киіз үй концепциясының эволюциясы мен қолданылу ерекшеліктерін теориялық және салыстырмалы талдау негізінде анықтауға бағытталды. Зерттеу барысында көшпелі мәдениетке тән дәстүрлі архитектуралық құрылымдардың қазіргі мобильді архитектура жүйесіндегі трансформациясы, этнодизайн элементтерінің функционалдық және композициялық рөлі, сондай-ақ киіз үйдің кеңістік ұйымдастыру қағидалары қарастырылды. Ғылыми зерттеу материалы ретінде халықаралық және отандық ғылыми мақалалар, архитектуралық еңбектер, этнографиялық зерттеулер, тарихи деректер және қазіргі мобильді құрылымдардың жобалық үлгілері пайдаланылды. Зерттеу дереккөздері ретінде мобильді архитектура, этноархитектура, көшпелі мәдениет, киіз үй құрылымы және трансформацияланатын кеңістік мәселелеріне арналған ғылыми жарияланымдар іріктелді.

Зерттеу барысында екі негізгі ғылыми әдіс қолданылды: салыстырмалы-типологиялық талдау әдісі және контент-талдау әдісі.

Салыстырмалы-типологиялық талдау әдісі архитектуралық нысандардың құрылымдық, композициялық және функционалдық ерекшеліктерін өзара салыстыру арқылы олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс архитектура теориясында тарихи және заманауи құрылымдардың эволюциясын зерттеуде кеңінен қолданылады. Зерттеу барысында дәстүрлі қазақ киіз үйінің құрылымдық жүйесі қазіргі мобильді архитектура үлгілерімен салыстырылды. Атап айтқанда, киіз үйдің жиналмалы құрылымы, кеңістіктің радиалды ұйымдастырылуы, табиғи материалдарды қолдану ерекшеліктері және климаттық бейімделу қағидалары қазіргі модульдік, портативті және трансформацияланатын архитектуралық нысандармен салыстырмалы түрде талданды.

Сонымен қатар салыстырмалы талдау барысында киіз үй концепциясының әртүрлі елдердегі мобильді архитектура тәжірибесінде қолданылу ерекшеліктері қарастырылды. Глэмпингтік құрылымдар, уақытша павильондар, экологиялық тұрғын модульдер және мобильді көрме кеңістіктері сияқты архитектуралық жобалардағы этнодизайн элементтерінің қолданылу деңгейі бағаланды. Бұл әдіс киіз үйдің қазіргі архитектурадағы функционалдық және эстетикалық трансформациясын анықтауға мүмкіндік берді.

Контент-талдау әдісі ғылыми мәтіндердегі негізгі ұғымдарды, мазмұндық бағыттарды және қайталанатын концепцияларды жүйелі түрде анықтауға арналған сапалық зерттеу әдісі ретінде қолданылды. Зерттеу барысында халықаралық және қазақстандық ғылыми әдебиеттерге мазмұндық талдау жүргізілді. Талдау нысаны ретінде мобильді архитектура, этнодизайн, көшпелі мәдениет, киіз үй конструкциясы, экологиялық архитектура және трансформацияланатын кеңістік тақырыптарындағы жарияланымдар алынды.

Контент-талдау барысында әдебиеттердегі негізгі категориялар бірнеше бағыт бойынша топтастырылды: мобильділік, экологиялық тұрақтылық, кеңістіктік икемділік, этномәдени репрезентация, модульдік құрылым, символдық мән және ұлттық бірегейлік. Әрбір ғылыми дереккөздегі киіз үй концепциясының сипатталу ерекшеліктері мен оның қазіргі архитектурадағы рөлі жүйеленді. Сонымен қатар қазіргі мобильді архитектурада киіз үйдің қолданылуына байланысты жиі кездесетін ғылыми тұжырымдар мен концептуалдық бағыттар анықталды.

Аталған әдістерді кешенді пайдалану зерттеу тақырыбын теориялық тұрғыдан терең қарастыруға, киіз үй концепциясының қазіргі мобильді архитектурадағы даму бағыттарын ғылыми негізде сипаттауға және дәстүрлі көшпелі архитектураның заманауи кеңістік жобалау жүйесіне ықпалын анықтауға мүмкіндік берді.

Салыстырмалы-типологиялық талдау нәтижесінде дәстүрлі қазақ киіз үйінің құрылымдық және функционалдық қағидалары қазіргі мобильді архитектураның көптеген бағыттарымен тікелей сәйкес келетіні анықталды. Талдау барысында киіз үйдің конструктивтік жүйесі, кеңістік ұйымдастыру моделі, климаттық бейімделуі және мобильділік деңгейі қазіргі модульдік және трансформацияланатын архитектура үлгілерімен салыстырылды. Зерттеу нәтижелері киіз үй концепциясының қазіргі мобильді архитектурада тек этнодизайн элементі ретінде емес, инженерлік және кеңістік ұйымдастыру жүйесінің прототипі ретінде де қолданылып отырғанын көрсетті (1-кесте).

1-кесте. Киіз үй мен қазіргі мобильді архитектура құрылымдарының салыстырмалы сипаттамасы

Салыстыру критерийі	Дәстүрлі киіз үй	Қазіргі мобильді архитектура
Құрылым түрі	Жиналмалы ағаш-керегелі жүйе	Модульдік және трансформацияланатын жүйе
Мобильділік деңгейі	Жоғары	Жоғары
Орнату уақыты	1-3 сағат	2-12 сағат
Негізгі материалдар	Ағаш, киіз, тері, жіп	Металл, композит, мембрана, ағаш
Кеңістік ұйымдастыру	Радиалды	Еркін/модульдік
Климаттық бейімделу	Табиғи желдету, жылу сақтау	Жасанды климаттық басқару
Энергия тиімділігі	Табиғи жылу оқшаулау	Технологиялық оқшаулау
Экологиялық сипат	Биологиялық ыдырайтын материалдар	Ішінара экологиялық
Тасымалдау мүмкіндігі	Толық	Жартылай немесе толық
Символдық-мағыналық жүйе	Жоғары деңгейде	Төмен немесе декоративті

Салыстырмалы талдау нәтижелері киіз үйдің қазіргі мобильді архитектурадағы көптеген базалық қағидалардың тарихи негізі болғанын көрсетті. Әсіресе мобильділік, құрылымдық жеңілдік, тез монтаждау, трансформациялану және кеңістік икемділігі сияқты көрсеткіштер екі жүйеде де ортақ сипатқа ие.

Киіз үй концепциясының қазіргі мобильді архитектурада қолданылу бағыттарын анықтау мақсатында әртүрлі архитектуралық нысандарға салыстырмалы талдау жүргізілді. Талдау барысында киіз үйдің құрылымдық, композициялық және этнодизайндық ерекшеліктерінің қазіргі кеңістік жобалау тәжірибесінде қаншалықты деңгейде пайдаланылатыны қарастырылды. Зерттеу нәтижелері қазіргі мобильді архитектурада киіз үй элементтерінің әсіресе экологиялық туризм, модульдік құрылымдар және уақытша кеңістіктерді ұйымдастыру салаларында кеңінен таралғанын көрсетті. Сонымен қатар киіз үйдің ұлттық-мәдени репрезентациялық әлеуеті қазіргі көрме және мәдени архитектурада да маңызды орын алатыны анықталды. Алынған нәтижелер киіз үй концепциясының қазіргі архитектурадағы функционалдық және эстетикалық трансформациясының негізгі бағыттарын жүйелеуге мүмкіндік берді (1-сурет).

Сурет 1. Киіз үй концепциясының қазіргі мобильді архитектурада қолданылу бағыттары

Сандық талдау нәтижелері бойынша киіз үй концепциясы ең көп қолданылатын сала глэмпингтік кешендер екені анықталды. Бұл бағытта киіз үйдің этникалық бейнесі, дөңгелек кеңістік құрылымы және табиғи ортамен үйлесімділігі басты артықшылық ретінде қарастырылады. Ал модульдік тұрғын архитектурада киіз үйдің жиналмалы құрылым қағидасы мен кеңістікті икемді ұйымдастыру жүйесі пайдаланылатыны байқалды.

Зерттеу барысында киіз үй концепциясының қазіргі архитектураға ықпал ету көрсеткіштері бірнеше критерий арқылы бағаланды.

Сурет 2. Киіз үй концепциясының ықпал ету көрсеткіштері

Талдау нәтижелері этнодизайн элементтері мен мобильділік қағидаларының қазіргі мобильді архитектураға ең жоғары деңгейде ықпал ететінін көрсетті. Бұл қазіргі архитектуралық жобаларда киіз үй көбіне ұлттық визуалды код және мобильді құрылым прототипі ретінде қолданылатынын дәлелдейді. Сонымен қатар кеңістік икемділігі мен экологиялық үйлесімділік көрсеткіштерінің де жоғары болуы дәстүрлі көшпелі архитектураның қазіргі тұрақты даму концепцияларымен өзара байланысын айқындайды.

Жалпы алғанда, салыстырмалы-типологиялық талдау нәтижелері киіз үйдің қазіргі мобильді архитектура үшін тарихи-мәдени символ ғана емес, функционалдық және инженерлік модель ретінде де маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Киіз үй концепциясының қазіргі архитектуралық тәжірибеде қолданылуы ұлттық мәдени мұра мен инновациялық кеңістік шешімдерінің өзара интеграциясын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Контент-талдау әдісі бойынша қазіргі мобильді архитектурадағы киіз үй концепциясының ғылыми әдебиеттерде, архитектуралық зерттеулерде және этнодизайнға қатысты материалдарда қалай сипатталатыны жүйеленді. Талдау барысында 15 дереккөз мазмұны қарастырылып, олардағы негізгі ұғымдар, қайталанатын тақырыптық бағыттар және киіз үй концепциясын түсіндіру ерекшеліктері анықталды. Әрбір дереккөз мобильділік, этнодизайн, экологиялық тұрақтылық, трансформацияланатын құрылым, кеңістік семантикасы, ұлттық бірегейлік және заманауи қолдану бағыттары бойынша талданды.

Контент-талдау нәтижелері киіз үй концепциясының қазіргі мобильді архитектурада бірнеше мағыналық деңгейде қарастырылатынын көрсетті. Біріншіден, киіз үй мобильді құрылымның тарихи прототипі ретінде сипатталады. Екіншіден, ол этномәдени код пен ұлттық бірегейлікті білдіретін символдық кеңістік ретінде талданады. Үшіншіден, киіз үй қазіргі экологиялық және модульдік архитектураға бейімделетін конструктивтік модель ретінде қарастырылады.

2-кесте. Контент-талдау нәтижесінде анықталған негізгі тақырыптық категориялар

№	Тақырыптық категория	Дереккөздерде кездесу жиілігі	Үлес (%)	Мазмұндық сипаттамасы

1	Этнодизайн және ұлттық бірегейлік	14	93%	Киіз үйдің ұлттық мәдени код, символдық белгі және этноархитектуралық мұра ретінде сипатталуы
2	Мобильділік және жиналмалы құрылым	13	87%	Киіз үйдің тез құрылып-бөлшектенуі, тасымалдауға қолайлылығы, көшпелі өмір салтына бейімділігі
3	Экологиялық тұрақтылық	11	73%	Табиғи материалдар, қоршаған ортамен үйлесімділік, энергия үнемдеу және климаттық бейімделу
4	Кеңістік семантикасы	10	67%	Шаңырақ, кереге, уық, төр, ошақ сияқты элементтердің мағыналық жүйесі
5	Трансформацияланатын архитектура	9	60%	Киіз үй құрылымының қазіргі модульдік және өзгермелі кеңістіктерге бейімделуі
6	Инженерлік-конструктивтік шешімдер	8	53%	Қаңқа жүйесі, күмбездік форма, жүктемені тарату, құрылымдық тұрақтылық
7	Туристік және мәдени қолдану	7	47%	Глэмпинг, этноауылдар, көрме нысандары, мәдени павильондар аясында қолданылуы

Кестеде көрсетілгендей, дереккөздердің басым бөлігінде киіз үй ең алдымен этнодизайн және ұлттық бірегейлік тұрғысынан қарастырылады. Бұл категория 15 дереккөздің 14-інде кездесіп, жалпы үлесі 93%-ды құрады. Мобильділік және жиналмалы құрылым категориясы 87% көрсеткішке ие болды. Бұл киіз үйдің қазіргі мобильді архитектурадағы негізгі құндылығы оның тасымалдауға ыңғайлы және тез құрастырылатын конструкциялық жүйесімен байланысты екенін көрсетеді. Экологиялық тұрақтылық категориясы 73% деңгейінде анықталды, бұл киіз үйдің табиғи материалдармен, климатқа бейімделумен және қоршаған ортамен үйлесімді өмір сүру мәдениетімен тығыз байланысты екенін дәлелдейді.

3-кесте. Дереккөздер бойынша мазмұндық акценттердің таралуы

Дереккөз тобы	Қарастырылған дереккөз саны	Басым мазмұндық акцент	Сандық үлес (%)
Халықаралық зерттеулер	8	Мобильділік, портативті құрылым, энергия тиімділігі, климаттық бейімделу	53%
Қазақстандық зерттеулер	7	Ұлттық бірегейлік, этнодизайн, тарихи-мәдени семантика, киіз үйдің символдық мәні	47%
Барлығы	15	Киіз үй концепциясының мәдени және функционалдық трансформациясы	100%

Контент-талдау нәтижесінде халықаралық және қазақстандық зерттеулердің мазмұндық бағытында белгілі бір айырмашылық бар екені анықталды. Халықаралық еңбектерде киіз үй көбіне мобильді баспана, портативті құрылым, энергия тиімді кеңістік және климатқа бейімделген архитектуралық модель ретінде сипатталады. Ал қазақстандық зерттеулерде киіз

үй ұлттық дүниетанымның, мәдени сабақтастықтың және этносимволдық кеңістіктің көрінісі ретінде қарастырылады. Бұл айырмашылық киіз үй концепциясын қазіргі мобильді архитектурада кешенді түрде қолдану үшін екі бағытты — функционалдық-инженерлік және этномәдени-семантикалық талдауды қатар жүргізу қажет екенін көрсетеді.

Бұл нәтижелер киіз үй концепциясының қазіргі мобильді архитектурада бір ғана деңгейде емес, көпқабатты ғылыми категория ретінде қарастырылатынын айқындайды. Мәдени-символдық және функционалдық деңгейлердің жоғары көрсеткішке ие болуы киіз үйдің қазіргі архитектуралық ойлауда әрі ұлттық мұра, әрі мобильді кеңістік прототипі ретінде маңызды екенін көрсетеді. Ал инженерлік және инновациялық деңгейлердің салыстырмалы түрде төмен болуы бұл бағытта әлі де арнайы жобалық, технологиялық және конструктивтік зерттеулер жүргізу қажеттігін білдіреді.

Контент-талдау нәтижелері бойынша киіз үй концепциясы қазіргі мобильді архитектурада үш негізгі ғылыми бағытта қарастырылатыны анықталды. Бірінші бағыт — этномәдени бағыт. Бұл бағытта киіз үй ұлттық бірегейліктің, дәстүрлі дүниетанымның және көшпелі мәдениет мұрасының көрінісі ретінде сипатталады. Екінші бағыт — функционалдық-құрылымдық бағыт. Мұнда киіз үйдің мобильділігі, жиналмалы конструкциясы, кеңістікті ықшам әрі тиімді ұйымдастыру қағидалары басты назарға алынады. Үшінші бағыт — экологиялық-инновациялық бағыт. Бұл бағытта киіз үй қазіргі тұрақты даму, энергия тиімділігі, табиғи материалдарды қолдану және трансформацияланатын кеңістік жобалау талаптарымен байланыста қарастырылады.

Жалпы алғанда, екінші әдіс бойынша алынған нәтижелер киіз үй концепциясының қазіргі мобильді архитектурадағы ғылыми түсіндірілуі біржақты емес екенін көрсетті. Ол бір мезгілде мәдени мұра, инженерлік модель, экологиялық кеңістік және қазіргі архитектуралық инновация ретінде қарастырылады. Осыған байланысты киіз үй концепциясын қазіргі мобильді архитектурада қолдану дәстүрлі форманы қайталау емес, оның құрылымдық, семантикалық және экологиялық қағидаларын жаңа жобалық жүйеге бейімдеу үдерісі ретінде бағалануы тиіс.

Зерттеу нәтижелері қазіргі мобильді архитектурадағы киіз үй концепциясының тек дәстүрлі этнографиялық мұра емес, заманауи архитектуралық жобалаудың функционалдық, экологиялық және мәдени негіздерінің бірі ретінде қалыптасып келе жатқанын көрсетті. Салыстырмалы-типологиялық талдау барысында дәстүрлі қазақ киіз үйінің құрылымдық қағидалары қазіргі мобильді архитектураның негізгі сипаттарымен өзара сәйкес келетіні анықталды. Әсіресе жиналмалы құрылым, мобильділік, кеңістіктің икемді ұйымдастырылуы, климаттық бейімделу және табиғи материалдарды пайдалану сияқты ерекшеліктер қазіргі модульдік және трансформацияланатын архитектурада кеңінен қолданылатыны байқалды. Сандық нәтижелер бойынша киіз үй концепциясының ең жоғары қолданылу деңгейі глэмпингтік кешендерде (34%) және модульдік тұрғын архитектурада (27%) анықталды. Сонымен қатар мобильділік қағидасының ықпал ету көрсеткіші 92%, ал этнодизайн элементтерінің ықпалы 95% деңгейінде бағаланды. Бұл киіз үйдің қазіргі мобильді архитектурада әрі функционалдық модель, әрі ұлттық визуалды код ретінде маңызды орын алатынын дәлелдейді.

Контент-талдау нәтижелері киіз үй концепциясының ғылыми әдебиеттерде көпқырлы категория ретінде қарастырылатынын айқындайды. Зерттелген дереккөздердің 93%-ында киіз үй этнодизайн және ұлттық бірегейлік тұрғысынан сипатталса, 87%-ында оның мобильді және жиналмалы құрылым ретіндегі ерекшеліктері көрсетілген. Экологиялық тұрақтылық категориясының 73% деңгейінде анықталуы киіз үйдің қазіргі тұрақты архитектура концепцияларымен өзара байланысын дәлелдейді. Халықаралық зерттеулерде киіз үй көбіне портативті және энергия тиімді архитектуралық модель ретінде қарастырылса, қазақстандық еңбектерде оның мәдени-символдық және дүниетанымдық мағынасына басымдық берілетіні анықталды. Жалпы алғанда, зерттеу нәтижелері қазіргі мобильді архитектурадағы киіз үй концепциясын қолдану дәстүрлі форманы механикалық көшіру емес, оның құрылымдық,

семантикалық және экологиялық қағидаларын жаңа архитектуралық ортаға бейімдеу үдерісі екенін көрсетті. Бұл киіз үйдің болашақта экологиялық, мобильді және этномәдени архитектура бағыттарын дамытудағы әлеуетінің жоғары екенін айқындайды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Segura J. Reimagining housing: a perspective from the Mongolian yurt //Housing Studies. – 2026. – Т. 41. – №. 2. – С. 306-330.
2. Kronenburg R. Portable Architecture: Design and Technology. – Oxford: Architectural Press, 2007. – 304 p.
3. Zámolyi F. Architecture: Nomadic Architecture of Inner Asia // Encyclopedia of Asian Design / ed. by H. Best. – Berlin: Springer, 2015. – P. 1-8.
4. Tsovoodavaa G., Tóth B., Szalay Z. A review and systemization of the traditional Mongolian yurt GER // Pollack Periodica. – 2018. – Vol. 13, № 3. – P. 19-30.
5. Kisilewicz T., Nowak-Dzieszko K., Fedorczyk-Cisak M. et al. How to Adapt Mongolian Yurt to the Modern Requirements of Internal Air Quality // Energies. – 2021. – Vol. 14, № 24. – P. 8544.
6. Tsovoodavaa G., Tóth B., Szalay Z. Comparative analysis for traditional yurts using thermal dynamic simulations in Mongolian climate // Pollack Periodica. – 2019. – Vol. 14, № 2. – P. 97-108.
7. Onuk T., Onuk S., Aktemur A. Modernization of the “Yurt” Tensile Structures // International Conference on Textile Composites and Inflatable Structures. – Barcelona, 2005. – P. 1-9.
8. Re-producing Traditional Yurt Dome Structures in the Contemporary Context // ISVS e-journal. – 2023. – Vol. 10, № 9. – P. 1-15.
9. Traditional knowledge and skills in making Kyrgyz, Kazakh and Karakalpak yurts (Turkic nomadic dwellings) [Электрондық ресурс] // UNESCO Intangible Cultural Heritage. - URL: [UNESCO Intangible Cultural Heritage](#) (қаралған күні: 10.05.2026).
10. Malibekuly Zh., Semenyuk O., Dyisebayev U., Kuc S. Architecture of the yurt and its impact on teaching young architects // World Transactions on Engineering and Technology Education. – 2020. – Vol. 18, № 2. – P. 205-210.
11. Бәйдібеков Ә.К., Мәлібеков Ж. Қазақ халқының сәулеттік құрылымы және оның тәрбиелік мәні // Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. – 2018. – № 4. – Б. 115-121.
12. Аршабеков Т., Ибраева Д. Қазақ халқының ежелгі баспанасы – киіз үй // Journal of Turkic World Academic Perspective. – 2023. – № 2. – Б. 45-53.
13. Борбасова Қ.М., Альджанова Н.К. Қазақ киіз үйінің этно-белгілік жүйелері // ҚазҰУ хабаршысы. Философия, мәдениеттану және саясаттану сериясы. – 2015. – № 2. – Б. 84-89.
14. Наурызбаева А. Казахская киіз үй и кыргызская боз үй юрта в аспекте этнокультурного семиозиса // Central Asian Journal of Art Studies. – 2023. – Т. 8, № 3. – С. 58-71.
15. Уәлиханов Ш. Юрта // Шығармалар жинағы. - Алматы: Ғылым, 1985. – Т. 1. – Б. 275-282.
16. Қазақтың киіз үйі [Электрондық ресурс] // E-history.kz. – Қаралған күні: 12.05.2026.